

BALIQ CHAVOQLARINI YETISHTIRISH USULLARI

G'oyibova K.S, magistrant
Qoraqalpoq Davlat Universiteti,
e-mail: kamshodgayibova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752354>

Annotatsiya: Ushbu maqolada baliq chovoqlarini yetishtirishning asosiy usullari, texnologiyalari va samaradorligini oshirish yo'llari yoritiladi. Baliqchilik xo'jaliklarida chavoq yetishtirish jarayonining biologik va ekologik asoslari, sun'iy va tabiiy sharoitlarda parvarishlash usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, baliq zotlarini ko'paytirish, ularga optimal sharoit yaratish, ozuqa bazasini shakllantirish va kasalliklarning oldini olish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: baliq, chavoqlar, samaradorlik, texnologiyasi, ozuqa, hovuzlar

Baliqchilik — xalq xo'jaligining suv havzalarida baliq zaxirasini ko'paytirish va sifatini yaxshilash bilan shug'ullanuvchi sohasi; baliq o'stirish tadbirlari (baliqni sun'iy usulda ko'paytirish va uni yangi sharoitga o'rgatish, yangi zot baliqlar yetishtirish, suv havzalarining meliorativ holatini yaxshilash)ning biologik asoslarini va asosiy baliq o'stirish jarayonlari (voyaga yetgan baliqlarni ovlash, baliq tuxumini ochirish, baliq boqish va boshqalar)ning biotexnikasini ishlab chiquvchi fan. Baliqchilik tabiiy suv havzalari baliqchiligiga va sun'iy hovuz baliqchiligiga bo'linadi. Baliqchilikda suv havzalarining meliorativ holati yaxshilanadi, baliq sun'iy urchitiladi, baliqpar tuxum qo'yadigan va yosh baliqchalar o'sadigan joylarda tegishli sharoit yaratiladi; baliqlarning tuxum qo'yadigan joylari tozalanadi, daryo to'g'onlariga baliq yo'li yasaladi, sun'iy tuxum qo'yish joylari tayyorlanadi. Tabiiy suv havzalarida baliqlarni sun'iy urchitish, ovlanadigan baliqlar miqdorini ko'paytirish yoki ularni yangi zot baliqlar bilan almashtirish ishlari amalga oshiriladi. Buning uchun maxsus baliq zavodlari quriladi. Baliq o'stirish maqsadida suv omborlaridan foydalanish, boshqa zot baliqlarni mazkur joyga olib kelib iqlimlashtirish ham Baliqchilikning asosiy vazifasidir. Buning uchun suv omborlari baliq ovlashga xalaqit beradigan buta va maxsus o'tlardan tozalanadi, yosh baliqchalarni ko'paytirish uchun baliqchilik pitomnigi quriladi. Baliqlar maxsus hovuzlarda ham o'stiriladi. Bunday hovuzlarda baliqni urchitish, boqishdan tortib uni iste'mol qilinadigan darajaga yetkazguncha bo'lgan jarayonlar amalga oshiriladi.[1]

Lichinkalarni baliqcha bosqichigacha o'stirish. Bunda quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

- hovuz o'zanini quritish, ohaklash, o'g'itlash;
- boy oziqa bazasini shakllantirish maqsadida hovuzni 20-50 sm gacha suv bilan to'ldirish;

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

- hovuzga baliqlar lichinkalarini oʻtkazish;
- lichinkalar oʻsgan sari suvni toʻldirib borish va lichinkalarni boshlangʻich oziqalar bilan oziqlantirish (zichlik katta boʻlganda);
- baliq chavoqlarining vazni 1—3 g boʻlgan hovuzdagi barcha baliqchalarni ovlab olish va ularning oʻsishini taʼminlovchi kattaroq havzalarga koʻchirib oʻtkazish. Tanasi uzunligi 3 sm va ogʻirligi 1—2 g ga yetgan yosh baliqchalar sifatli baliqchalar hisoblanadi. Baliqchalarni yetishtirishda quyidagi tashqi omillar asosiy hisoblanadi:
 - suvning harorati (optimal — 18—20 °C va undan yuqori);
 - hovuzdagi tabiiy oziqa bazasining miqdori va sifati (zogʻorabaliqlarning yosh baliqchalarining kattaligi 0,1—0,2 mm ga teng zooplankton organizmlar bilan oziqlantirish);
 - erigan kislorodning miqdori (eng maqbul konsentratsiya -5-8 mg/l);
 - zooveterinariya qoidariga amal qilish.

Baliqchalar oʻstiriladigan hovuzlarning maydoni, odatda, 0,5—1,5 ga, chuqurligi esa 50—70 sm boʻlishi lozim. Hovuzga suv toʻldirilishi bilanoq 30 kg/ga miqdorida ammiakli selitra va 15 kg/ga miqdorida superfosfat solinadi. Hovuz yaxshilab oʻgʻitlansa, zooplankton organizmlari ommaviy rivojlanib, baliqlar lichinkalari uchun oziqaga aylanadi. Baliqlarning chavoqlari oʻsgan sari yirikroq zooplankton organizmlari bilan oziqlanishga oʻtadi. Lichinkalar tongda tashilgani maʼqul. Uzoq masofaga lichinkalar 20—40 l ikki qavatli polietilen xaltalarda yetkaziladi.

Bir yozlik baliqchalarni yetishtirish davrining asosiy vazifasi — kuzga qadar 25 g va undan ortiq vaznli yaxshi qishlay oladigan bir yozlik baliqchalarni oʻstirishdan iborat. Oʻzbekistonda ularni yetishtirish uchun qulay sharoit iyundan noyabrgacha davom etadi. Yosh baliqchalar yetishtirishda quyidagi tashqi omillar muhim hisoblanadi.

1. Suvning harorati 22—28 °C boʻlganda maqsadga muvofiq hisoblanadi, suvning harorati bundan yuqori (30—32 °C dan ortiq) boʻlganda baliqlar oʻsishi sustlashib qolishi mumkin.
2. Oziqa bazasi muhimdir, biroq baliqlar oʻsgani sayin oziqalarni yeb qoʻyishi sababli uning ahamiyati kamayadi. Ayniqsa, yuqori natijalarga erishish uchun baliqlarni sunʼiy yemlar bilan boqishni tashkil qilish lozim.
3. Suvda erigan kislorodning suvdagi tarkibi 5 mg/l dan ortiq boʻlmasligi zarur.
4. Baliqlarning dushmani boʻlmish yirtqichlar ularga katta zarar yetkazishi mumkin. Bir yozgi baliqlar uchun ular oʻsgan sari nisbatan kattaroq boʻlgan dushmanlar, suv va quruqlikda yashaydigan hayvonlar xavfli boʻlib boradi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

5. Ob-havo sharoitlari (yog'ingarchilik, shamol harorati va h.k.).

O'zbekistonda *do'ngpeshanalar, zog'ora va oq amur* baliqlarini polikulturada yetishtirish qo'llaniladi. Bu baliqlarni urchitish va o'stirish muddatlari bir-biridan farq qiladi. Zog'ora, amur uvuldirig'i may oyida olinadi: shunga muvofiq o'stirish hovuzlarini tayyorlash va ularga suv quyish aynan shu baliqlarga mo'ljallab amalga oshiriladi. Do'ngpeshana lichinkalari yoki baliqchalari kechroq olinadi va zog'ora bilan oq amur baliqlariga qo'shib quyiladi. Bir yozlik baliqchalarning o'sishi sifatli oziqaga bog'liq. Oq do'ngpeshana yaxshi rivojlangan fitoplanktonni talab qiladi. Buning uchun mineral o'g'itlardan foydalaniladi. Oq amur hovuzdagi yuqori suv o'simliklari bilan oziqlanib, ularni tezda yeb tugatadi. Yaxshi natijalarga erishish uchun hovuzga o'rilgan o'tlardan baliqlar vazniga 3—5 foiz hisobida solib turmoq lozim. O't solish ko'zda tutilmagan bo'lsa, oq amurdan qo'shimcha baliq sifatida foydalanilib, uning soni 10 foizdan oshmasligi kerak. Zog'orabaliq yem tanlamaydi, bentos organizmlarini Afzal ko'rsada, omuxta yemlarni ham yaxshi iste'mol qiladi. Aslida, mamlakatimiz baliqchiligida sun'iy omuxta yemlardan aynan zog'orabaliqlarni oziqlantirish uchun foydalanilgan.

Bir yozlik baliqlar qishlovi. Vegetatsiya davrining oxirida kuzda mayda baliq o'stirilishi yakunlanadi. Bir yozlik baliqchalar qishlash uchun qishlov hovuzlariga o'tkaziladi. Qishda suv harorati past bo'ladi, baliqlarda modda almashinuvi sustlashadi, ular oziqlanmay qo'yadi, shu bois baliqlarni kattaroq zichlikda saqlash mumkin. Eng muhimi hovuzlar muzlab qolmasligi kerak. Baliqchilik xo'jaliklarida baliqlar qishlashi uchun katta bo'lmagan va chuqur (2 m va undan ortiq) maxsus qishlov hovuzlaridan foydalaniladi. O'zbekistonda yetishtiriladigan baliqlar uchun ularni sutkalik o'rtacha harorat 10 °C past bo'lgan sharoitda, ya'ni noyabrning oxiridan fevralning oxirigacha bo'lgan davrdagi saqlashni qishlov deb aytadilar. Bunday haroratda zog'orabaliqlar oziqlanishni to'xtatadilar, shu bois ular qishlov davrida oziqlantirilmaydi.[2]

Baliqchilik xo'jaliklarini barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun uning moddiy-tehnika bazasini mustahkam qilib barpo etish lozim. Chunki moddiy-tehnika resurslari yordamida barcha turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ularga yer resurslari, suv havzalari, ishlab chiqarish imoratlari, inshootlari, baliqchilik xo'jaligi mashinalari va jihozlari, transport vositalari, baliqlar, baliq u rug'lari, mahsuldor va ishchi hayvonlar, ko'p yillik daraxtlar, suv resurslari, urug'lik, baliq ozuqalari, neft mahsulotlari, kimyo vositalari, urug'liklar, yem-xashaklar, yoqilg'i, qurilish materiallari va boshqa vositalar kiradi. Baliqchilik xo'jaligini intensiv rivojlantirishda, mavjud ishlab chiqarish potentsialining samaradorligini oshirishda

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

moddiy-texnika bazasinining ahamiyati katta bo‘lib, uni kengaytirish, qayta tashkil qilish talab etiladi.[3]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0067/67_i_20250226_232502_6.6
2. D. XOLMIRZAYEV, P.S. HAQBERDIYEV, D.R. SHOHIMARDONOV, E.S. SHAPTAQOV “BALIQCHILIK ASOSLARI” Toshkent— «ILM ZIYO» — 2016
3. T.B.Salixov, B.G.Komilov, Z.Saidov “ Baliq chavaqlarini yetishtirish” Toshkent-2013